

“MEHRLI MAKTAB” PEDAGOG DEFEKTOLOG-LOGOPED ISH FAOLIYATIDA IZO-TERAPIYANI TUTGAN O‘RNI

Qoraboyeva Dildora Baxodirjon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat

pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi,

Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi

“Mehrlil maktab” davlat ta’lim muassasasi defektolog-logopedi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561357>

Annotatsiya. Nuqsoni bo‘lgan bolalarni ijtimoiy moslashtirish nafaqat maxsus ta’lim tizimining, balki zamonaviy jamiyatning ham eng muhim vazifalaridan biri desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu maqolada art-terapiyaning izo-terapiya faoliyat turidan, foydalanish orqali uzoq muddat davolanishda bo‘lgan bolalarning hissiy rivojlanishini optimallashtirishga qaratilgan psixokorreksiya ishlari samaradorligini haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: bolalar onkologiyasi, ijtimoiy moslashuv, psixologik rehabilitatsiya, destruktiv xulq-atvor, art-terapiya.

Kirish. Gematologik va onkologik kasalliklar bilan davolanayotgan bolalarga psixologik yordam ko‘rsatish muammosi keskin tus olmoqda. Bolalarda uchraydigan birinchi muammo – ularda kuzatiladigan ruhiy holatdir. Shifoxonada davolanayotgan bolalarni kuzatish orqali, ularning hissiy holatida eng ko‘p destruktiv ta’sirga uchrashi kuzatiladi. Ko‘pgina bolalar uchun davolanish yillab davom etadi. Muolajalar davomida bolalar tashxisidan kelib chiqqan holda turli xil jarrohlik amaliyotlarini, nur, kimyoterapiyalarni qabul qilishlari kerar bo‘ladi, bu esa o‘z navbatida ularda hissiy zo‘riqishlarni paydo qilishi mumkin. Bundan tashqari, bolaning gematologik yoki onkologik kasallikka chalinishi oila a’zolari va bemorning o‘zi uchun noxush holat xisoblanadi. Bularning barchasi bolalarning hissiy sohasidagi buzilishlarga olib keladi.

Zamonaviy davolash dasturlarini qo‘llash bolalardagi xavfli o‘smalarni davolashda sezilarli yutuqlarga erishish imkonini berdi. Butun dunyoda bolaligidan saraton kasalligi bilan kurashib kelayotgan va ijobiy yutuqlarga erishgan yuz minglab odamlar mavjud.

Biroq, bu muvaffaqiyatlarga bolaning tanasiga kuchli toksik ta’sir ko‘rsatadigan dorilarni qo‘llash orqali erishiladi. Radiatsiya nafaqat o‘simtaga, balki o‘simta atrofidagi sog‘lom to‘qimalarga ham zarar etkazmay qolmaydi. Ba’zi jarrohlik amaliyotlari bolani nogiron holatga olib kelishi ham mumkin.

Ko‘p marotaba kasalxonaga yotish va uzoq muddatli davolanish bolani tengdoshlaridan ajratib qo‘yadi, uni muloqotdan mahrum qiladi va ijtimoiy tajribasining rivojlanishini buzadi. Kasallik davrida bolalar maktab o‘quv dasturida sog‘lom tengdoshlaridan sezilarli darajada orqada qoladilar, matematika, fizika, rus tili va boshqa fanlar bo‘yicha bilimlarida jiddiy muammolarga duch kelishadi.

Onkologik kasalliklarga chalingan bolalarning psixologik holati ko‘plab qo‘rquvlar, birinchi navbatda, o‘limdan qo‘rqish, yuqori darajadagi havotirlik, aybdorlik hissi holatlar kuzatiladi.

Onkologik kasallik natijasida nogiron bo‘lishi bolaning psixologik holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ota-onalar bemor bola bilan munosabatlarida juda ehtiyotkor bo‘lishlari, undagi

salbiy holatlariga e'tiroz bildirmasligi, mashg'ulotlar jarayonida bolaning mustaqil ijodiy yondashishiga to'sqinlik qiluvchi hatti-harakatlarni bajarishi uning shaxsiy rivojlanishning buzilishiga olib keladi. Bu holatlarning barchasi bolalarning ijtimoiy rivojlanishida noto'g'ri moslashuvga sabab bo'ladi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun buzilishlarning kompleks xususiyatini hisobga olgan holda ularni bartaraf etishni, shuningdek, bolaning ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydigan maxsus reabilitatsiya dasturlaridan foydalanish zarur.

Onkologik kasalliklarga chalingan bolalarni psixologik va ijtimoiy-madaniy reabilitatsiya qilishning eng samarali vositalaridan biri san'at terapiyasini batafsil ko'rib chiqamiz, chunki san'at psixoterapevtik va rivojlantiruvchi imkoniyatlarga ega.

Ushbu jarayonda psixologik mazmuni shundan iboratki, bola o'z faoliyatining natijasini aniq ijodiy mahsulot sifatida ko'rishi mumkin. Mashg'ulotda yaratilgan ijodiy ishni bola uyiga olib ketishi yoki ko'rgazmalarda ishtirok etish uchun qoldirishi mumkin. Ushbu jarayonda bola o'zining ichki holatlarini namoyon qilishi, uning his-tuyg'ulari va emotsiyalarini chiqarishi mumkin. Art-terapiya salbiy hissiy holatlarni kamaytiradi, shaxsiy rivojlanishning turli xil og'ishlari va buzilishlarini yaxshilashga yordam beradi.

Art-terapiyaning eng keng tarqalgan turlaridan biri izoterapiyadir. Tasviriy faoliyat orqali bolaning o'zini ifodalash ehtiyojini va ko'nglidagi kechnmalarini amalga oshiriladi. Badiiy o'z-o'zini ifodalash bolaga o'z psixologik muammolarini yengishga, hissiy muvozanatni tiklashga, xulq-atvor buzilishlarini bartaraf etishga yordam beradi. Art-terapiya orqali bolalar turli xil murakkab vaziyatlardan chiqish yo'lini topishlari, yuzaga kelgan nizolarni hal qilishni, axloqiy me'yorlar va qadriyatlarni o'zlashtirishlari, yaxshilik va yomonlikni ajrata olish ko'nikmalarini rivojlanishini shakillantiradi.

Izo-terapevtik usullarni qo'llash bolalarga zarar yetkazmaydi. Izo-terapiya ko'p vaqt talab qilmaydi, shuning uchun uni shoshilinch psixologik yordam ko'rsatishda ham qo'llash mumkin. Ushbu mashg'ulotlar bemorga terapevtik ta'sir ko'rsata olmasa ham, art-terapiya bolaning kognitiv va hissiy rivojlanishi uchun juda foydalidir. Onkologik kasalliklar bilan kurashayotgan bolalarga turli izoterapevtik usullarni qo'llash ularni tashqi yordamga ehtiyoj sezmaydi: pedagoglar faqat umumiy ko'rsatmalar beradi va asosiy, ijodiy ish bolaning o'zi tomonidan amalga oshiriladi.

Ko'pincha, jiddiy kasallik tufayli, bolalar juda zaif, befarq va o'zlariga bo'lgan ishonchni yo'qotishadi. Aksariat bolalar tashqi ko'rinishidagi o'zgarishlar - soch to'kilishi, vazn ortishi yoki yo'qotishi, turli xil jarohatlar tufayli o'zlarini past baholay boshlashadi. Ko'pincha bunday holatda avvaliga barcha narsadan voz kechib bosh torta boshlashadi, izo-terapevt tomonidan rasm chizish taklifi berilganda chizishni bilmasliklari yoki juda yomon chizishlarini tushuntirib rad etishadi. Uzoq muddat davolanishda bo'lgan bolalar bilan ishlashda bo'yoqlar, flomasterlar, rangli qalamlar bilan chizishda ranglar katta ahamiyatga ega. Ranglar gammasi inson ongiga turli xil ta'sir ko'rsatib, uning ruhiy salomatligini mustahkamlashga yordam beradi.

Tasviriy faoliyat bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir. Bu maktabgacha tarbiya yoshidagi bola faoliyatining deyarli eng qiziqarli va rang-barang turidir. Bola hayoti davomida nafaqat rasm chizadi, balki bog'chada olgan ko'nikmalari tufayli ijodiy salohiyatini oshiradi, fantaziya qiladi. Pedagog, defektolog-logoped va tarbiyachining vazifasi bolaga iloji boricha ko'proq bilim va rasm chizishni, garchi eng oddiy bo'lsa ham soda usullarini o'rgatishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Дурнов Л.А. Психологические аспекты детской онкологии: Материалы первой Всероссийской конференции с международным участием // Социальные и психологические проблемы детской онкологии». – М.:GlaxoWelcome.
2. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб.: Речь, 2006. – 160 с.
3. Лебедь О.Л., Гусева М.А., Цейтлин Г.Я. Особенности социально-педагогической работы с семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации в связи с онкологическим заболеванием ребенка // Социальная педагогика. –2013.
4. Qoraboyeva D.B., Alimbayeva B.T., “Mehrli maktab” ta’lim muhitida individual yondashuvning afzalliklari. Internet resurs: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15094073>
5. Цейтлин Г.Я., Сидоренко Л.В., Володин Н.Н., Румянцев А.Г. организация медицинской и психолого-социальной реабилитации детей и подростков с онкологическими и гематологическими заболеваниями // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2014.
6. Qoraboyeva D.B. “Gematologik va onkologik kasallikning og‘irligi va davolash protokolinig bolaning kognitiv qobiliyatlariga ta’siri”, “Maxsus ta’lim muammolari: Innovatsiya va istiqbollari” mavzusida Respublika ilmiy-texnik anjuman 14.03.2025
7. Бурдукова Ю.А., Алексеева О.С. Функция планирования у детей, имеющих в анамнезе нейроонкологическое заболевание // Клиническая и специальная психология. 2016. Том 5. DOI:10.17759/cpse.2016050404
8. Д.Б. Қорабоева, И.Т. Кодирова “Госпитал таълим болаларни даволаш учун энг яхши восита: гематология ва онкология йўналишлари бўйича даволанаётган болаларга таълим беришнинг ўзига хос хусусиятлари” – журнал номи, йили. Интернет ресурс: <https://humoscience.com/index.php/pdce/issue/view/73>
9. General Hematology , Hematology: Exploring the Vital Science of Blood Интернет ресурс: https://istanbulhealthdestinations.com/treatments/hematology-exploring-the-vital-science-of-blood/?gclid=EAIaIQobChMI4qctM7UgwMVktF3Ch0Ftw5EEAMYASAAEgKpN_D_Bw
10. World Health Organization. (2021). CureAll framework: WHO global initiative for childhood cancer: increasing access, advancing quality, saving lives. World Health Organization. Интернет ресурс: (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/347370>)